

MAMLAKATIMIZDA KIBERXAFSIZLIKNING AHAMIYATI VA TUTGAN O'RNI**Tursuntoshev Mirjalol Erkin o'g'li**

Toshkent Xalqaro Vestminster akademik litseyi

2-bosqich talabasi

Tel: +998888762401

Email: tursuntoshevmirjalol@gmail.com<https://doi.org/10.5281/zenodo.14229025>

Annotatsiya: Ushbu maqolada tez rivojlanayotgan raqamli tabiatimizda kiberxafsizlikning ahamiyati oddiy texnik muommodan milliy xafsizlikning muhim tarkibiy qismiga aylandi. Shuningdek kundalik hayotda raqamli tizimlarga bo'lgan ishonch ortib borayotganligi sababli, mamlakatimiz infratuzilmasi, iqtisodiyoti va shahsiy mahfiylikni himoya qilishda kiberxafsizlikning rolini tushunishimiz zarurligi haqida.

Kalit so'zlar: Raqamli tabiat, kiberxafsizlik, milliy xafsizlik, mamlakatimiz infratuzilmasi, shahsiy maxfiylik.

Annotation: In this article, the importance of cybersecurity in our rapidly evolving digital nature has evolved from a simple technical issue to a critical component of national security. It also discusses the need for us to understand the role of cybersecurity in protecting our nation's infrastructure, economy and personal privacy as we increasingly rely on digital system in our daily lives.

Key words: Digital nature, cybersecurity, national security, our nation's infrastructure, personal privacy.

Аннотация: В этой статье важность кибербезопасности в нашей быстро развивающейся цифровой природе превратилась из простой технической проблемы в важнейший компонент национальной безопасности. В нем также обсуждается необходимость понимания роли кибербезопасности в защите инфраструктуры экономики и личной конфиденциальности нашей страны поскольку мы все больше полагаемся на цифровые системы в нашей повседневной жизни.

Ключевые слова: Цифровой природе национальной безопасности кибербезопасности личной конфиденциальности.

Kiberxafsizlik hozirgi kunda har qachongidan ham muhumroq. Texnologiya tarraqqiyotda davom etar ekan va kundalik hayotimiz ko'proq onlayn tarzda o'tmoqda, shahsiy va maxfiy ma'lumotlarimizni himoya qilish zarurati ustuvor vazifaga aylanib bormoqda. Internetda saqlanadigan va almashilayotgan ma'lumotlarning ortib borayotgan miqdori uni ushbu ma'lumotlarni o'g'irlash, ekspluatsiya qilish va undan foyda olishni maqsad qilgan kiber jinoyatchilarning nishoniga aylantirdi.

Kiberxafsizlik juda muhim bo'lishining asosiy sabablaridan biri bu bizning shahsiy ma'lumotlarimizni himoya qilishga yordam beradi. Bizning ismlarimiz, manzillarimiz, soliq fayllari raqamlari va kredit karta ma'lumotlari kabi shahsiy ma'lumotlar kiber jinoyatchilarning qon tomiridir. Ushbu ma'lumotlarsiz ular firibgarlik faoliyatini amalga oshira olmaydi yoki bank hisoblarimizdan o'g'irlay olmaydi. Kiberxafsizlik bo'yicha kuchli chora-tadbirlarni amalga oshirish orqali biz ozimizni bunday hujumlardan himoya qilishimiz va shahsiy ma'lumotlarimizni xafsiz saqlashimiz mumkin.

Kiberxafsizlik muhimligining yana bir sababi shundaki, u bizning biznes va tashkilotlarimizni himoya qilishga yordam beradi. Bugungi kunda korxonalar o'z operatsiyalarini amalga oshirish uchun texnologiya va internetga tayanadi. Ular moliyaviy yozuvlar, xodimlar ma'lumotlari va mijozlar ma'lumotlari kabi maxfiy ma'lumotlarni o'z serverlari va tarmoqlarida saqlaydi. Agar bu ma'lumot noto'g'ri qo'llarga tushib qolsa, bu biznes uchun halokatli bo'lishi mumkin. Kiberxafsizlik choralari ushbu ma'lumotlarni himoya qilishga va uni kiberjinoyatchilar qo'lidan saqlashga yordam beradi.

Kundalik hayotimizda, kiberxafsizlik ham muhim ro'l o'ynaydi, chunki u iqtisodiyotimizni himoya qilishga yordam beradi. Biznesga kibirhujum daromad va mahsuldorlikni yo'qotishiga olib kelishi mumkin. Bundan tashqari, mijozlar ichonchini yo'qotish va kompaniya obro'siga putur yetkazishi mumkin. Kiberxafsizlik bo'yicha kuchli choralarni amalga oshirish orqali korxonalar o'zlarini bunday hujumlardan himoya qilishlari va iqtisodiyotimizni mustahkam saqlashlari mumkin. So'ngi hisob kitoblarga ko'ra, ma'lumotlarning buzilishi va tizimning ishlamay qolishi tufayli korxonalar va davlat muasasalari har yili milliardlab zarar ko'radi. Kiberxafsizlik milliy mudofa bilan uzviy bog'liq hisoblanadi. Chet ellik raqiblar tez-tez kiberzaifliklardan foydalangan holda josuslik, kiber urushlarni amalga oshiradi, bu esa mustahkam mudofaa mexanizmlarini talab qiladi. Bunga qo'shimcha qilib shuni aytishim mumkinki, kibergigiena va xafsizlik bo'yicha ilg'or amaliyotlar haqida aholining xabardorligini oshirishga qaratilgan tashabbuslar juda muhimdir. Maktablar va ish joylarida kiberxafsizlik bo'yicha treninglar o'tkazilishi fuqorolarda hushyorlik madaniyatini oshirishi mumkin.

Mamlakatimizda kiberxafsizlikni yaxshilashga qaratilgan asoslar va agentliklar yaratilgan. So'ngi siyosatlar xafalarni kamaytirish uchun davlat idoralari va xususiy sektorlar o'rtasidagi hamkorlikka urg'u beradi.

Izlanishlar shuni ko'rsatadiki, kiberxafsizlik choralarini kuchaytirish bo'yicha qadamlar qo'yilgan bo'lsada, hali ko'p muammolar mavjud. Texnologik taraqqiyotning tez sur'atlari ko'pincha tegishli xafsizlik protokollarini amalga oshirish qobilyatidan ustundir. Bundan tashqari, kiberxafsizlik bo'yicha ishchi kuchida malakali mutahasislarning yetishmasligi samarali mudofaa strategiyalariga jiddiy to'siq qo'yadi. Kibertahdidlarning dinamik tabiatga moslashuvchi qonunchilik asoslariga doimiy ehtoyoj bor, bu ham oldini olish choralari, ham hodisalarga javob choralari qonun bilan qo'llab-quvvatlanishini ta'minlaydi.

Xulosa qilib shuni aytishim mumkinki, kiberxafsizlik milliy manfaatlarini himoya qilish va muhim infratuzilmalarning yaxlitligini ta'minlashda hal qiluvchi ro'l o'ynaydi. Kibertahdidlar rivojlanishda davom etar etar ekan, kibermudofa bo'yicha yondashuvlarimizda faol bo'lish, jamoatchilik xabardorligini oshirish va turli manfaatdor tomonlar o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish muhim ahamiyatga ega. Milliy siyosat va amaliyotda kiberxafsizlikka ustuvor ahamiyat berish orqali biz fuqorolarimizni yaxshiroq himoya qilishimiz va kelajak avlodlar uchun xafsiz raqamli muhitni targ'ib qilishimiz mumkin.

References:

1. [Hukumatning kiberxafsizlik hisobotlari]
2. [Kiberxafsizlining tendensiyalari bo'yicha akademik jirnalalr]
3. [Kibertahdidlar va ta'sirlar bo'yicha sanoat tahlili]